

TARBIYACHINING JAMIYATDA TUTGAN O'RNINI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Matrizayeva Bonu Saburjon qizi

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti talabalasi

matrizayeva6929@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793364>

Annotatsiya

Mazkur maqolada tarbiyachining yosh avlodni barkamol, xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdagi jamiyatda tutgan o'rnini, Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisiga qo'yiladigan davlat talablari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyachi, maktabgacha ta'lim yoshi, tarbiya, pedagogik mahorat.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshiriladigan ulkan islohotlarning muvaffaqiyatiga, eng avvalo, odamlarning o'z ishlariga mas'uliyat bilan qarashlariga, kundalik mehnat faoliyatida mamlakat taraqqiyotiga hissa bo'lib qo'shiladigan savobli ishlarni qila olishlariga bog'liq. Jamiyatda tarbiyachi birinchidan, o'sib kelayotgan avlodni tarbiyalash, ikkinchidan mehnatkash xalqimizga har tomonlama bilim berishdek savobli va mas'uliyatli vazifalarni bajaradi. Bugungi kunda Maktabgacha ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Prezidentimiz tomonidan "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2707-sonli Qaror, O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonuni, Maktabgacha ta'lim tizimi boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi, "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kontseptsiyasi" kabi me'yoriy huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Tarbiyachi yosh avlodni barkamol, xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdek muhim va mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq va jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga ta'lim - tarbiya ishlarini hal etishga ijodiy yondashishga, ta'lim jarayonlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, o'z mahoratini doimo faollashtirib borishiga yordam beradi.

Tarbiyachi bolalarga kundalik hayotda, o'yinlarda, mashg'ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan bo'ladigan muomalada ta'sir ko'rsatadi. U har

bir bolani diqqat bilan o'rganishi, uning shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi, bolalarning xulq-atvorini, ish natijalarini haqqoniy baholashi kerak, ularga o'z vaqtida yordam ko'rsata olishi, oiladagi ahvoli bilan qiziqishi zarur. Hozirgi zamon tarbiyachisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi o'z kasbini sevishi va bu kasbga bo'lgan cheksiz sadoqati tarbiyachini boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablaridan biri shuki, u o'z predmetini, uning metodikasini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi zarur. Bu pedagog-tarbiyachining obro'sini ko'taradi. Tarbiyachi kasbga xos bo'lgan muhim fazilatlaridan, talablaridan biri bolalarni sevish ularning hayoti bilan qiziqish har bir shaxsni hurmat qilishdan iborat. Bolani sevgan butun kuch va bilimni bolalarni kelajagi buyuk vatanga sodiq fuqaro qilib tarbiyalashga safarbar qila oladigan odamgina haqiqiy tarbiyachipedagog bo'la oladi. Bolalarni sevish - pedagogning murakkab mehnatini jozibali va yengil qiladi. Tarbiyachining bolalarga munosabati pedagogikada tarbiyalanuvchi shaxsga hurmat, unga talabchanlik bilan bir qatorda turadi. Bu munosabat bolada pedagogga nisbatan ishonchni uyg'otadi, o'qituvchiga bolalarni chinakam ma'naviy murabbiysi bo'lishga imkon beradi. Tarbiyachilar quyidagi pedagogik qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak:

- Didaktik qobiliyatlar
- Akademik qobiliyat
- Perseptiv qobiliyat
- Nutq qobiliyati
- Tashkilotchilik qobiliyati
- Avtoritar qobiliyat
- Kommunikativlik qobiliyati
- Pedagogik xayol

Pedagogning didaktik qobiliyati orqlai bola murakkab mavzularni ham oson va qiziqarli tarzda tushunib olishi mumkin.

Akademik qobiliyatlar – matematika, fizika, biologiya, ona tili, adabiyot, tarix va boshqa shu kabi fanlarga xos qobiliyatlardir.

Perseptiv qobiliyatlarga ega tarbiyachi bolalar bilan yaqindan sirdosh bo'la oladi va ularning psixik holatlari bilan bog'liq nozik tomonlarini tushuna biladi. Kommunikativlik qobiliyati esa bolalar bilan muloqotda bo'lishga, o'quvchilarga yoshdoshish uchun to'g'ri yo'l topa bilishga, ular bilan pedagogik nuqtai-nazardan maqsadga muvofiq o'zaro aloqa bog'lashga pedagogik taktning mavjudligiga qaratilgan qobiliyatdir. Pedagog uchun bu qobiliyatlarning

barchasi o'ziga xos ahamiyatga egadir .Pedagogik xayol ham tarbiyachi uchun zarur hisoblanadi.Buda pedagog bolalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda kelajakda qanday kasbni egallay olishini oldindan ko'ra oladi va to'g'ri yo'nalish bera oladi.Bu qobiliyatlarni tarbyachilar o'zida shakllantirib borishi lozim.

Tarbiyachi mashg'ulot jarayonini doimo rejalashtirib borishi lozim. Rejalashtirish pedagogik jarayonni yaxlit tashkil etishga: bolalar jamoasi va ayrim bolalarni tarbiyalash vazifasini aniqlashga, bolalarni yoshiga ko'ra pedagogik ta'sir mazmunini va usullarini tanlashga, bolalar hayoti, faoliyat turlari, rahbarlik metodlari va shu kabilarni tashkil etishning turli shakllaridan foydalanishga yo'llangan bo'lishi kerak

Reja bolalar bilan amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya ishlariga oldindan puxta tayyorgarlik ko'rish metod va usullarni yaxshilab o'ylab olish, kerakli material va jihozlarni tayyorlash imkonini yaratadi. Tarbiyachi rejalashtirgan hamma ishlar har bir bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashi lozim. Shu bilan birga reja qotib qolgan narsa bo'lmay, vaziyatdan kelib chiqib, unga o'zgarishlar kiritish mumkin Pedagog faoliyatining muvaffaqiyati pedagogik qobiliyatlarining mavjudligiga ham bog'liqdir. Pedagogik qobiliyat – pedagogik mahoratga erishishning zaminidir. Pedagogik qobiliyat tarkibiga: pedagogik kuzatuvchanlik, pedagogik tasavvur, diqqatni taqsimlash, tashkilotchilik qobiliyati va pedagogik muomala kiradi. Pedagogik qobiliyatlar pedagogik faoliyati jarayonida, shuningdek, uni bu faoliyatga tayyorlash jarayonida shakllanadi. Pedagogik mahorat - bu yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishni yuksak darajada va doimiy ravishda takomillashtirib borish san'atidir. Tarbiyachilik ma'suliyatli kasblardan hisoblanadi.Bugungi kunda tarbiyachilar o'z ustida ishlashi,chet el tajribalardan foydalangan holda faoliyat olib borishlari,jarayonni didaktik o'yinlar bilan qiziqarli tashkil qila olishlari,bolalarni maktab ta'limiga har tomonlama tayyor qilib tarbiyalashlari lozim.Pedagoglar o'z ustida ishlar ekan nutq madaniyatiga ham alohida e'tibor berishi kerak.Chunki bolalarni qiziqтира olishda ularga ta'lim berish jarayonida nutq eng asosiy o'rinni egallaydi.Tarbiyachining vazifalari haqida gapirar ekanmiz, bu vazifalar qatoriga oila bilan hamkorlikni tashkil qilish ham kiradi.Pedagog oila bilan hamkorlikni to'g'ri tashkil qila olishi, shuningdek mashg'ulot jarayonlari,didaktik o'yin mazmuni,uyda ta'lim berish usullari bilan ota-onani tanishtirib borishi, ular uchun didaktik o'yinlardan tashkil topgan qo'llanmalar berishi,oilada bilimlarni mustahkamlash uchun tarbiyachi pedagogik mahoratini qo'llay olishi lozim.Shundagini barkamol avlodni tarbiyalay olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning Davlat Standarti.
2. A.D. Qurbonovna –“Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasi” – Namangan-T:2020
3. F.Qodirova, Sh.Toshpo‘latova, N.M.Kayumova Maktabgacha pedagogika”.- T., “Tafakkur”. 2019
4. Berdiyeva M.M.- « Maktabgacha pedagogika » fanidan o‘quv-uslubiy majmua- Termiz-2018

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

